

ANIMALEZAS SONORAS

*“Método Gamificado de Estimulación Musical
para Infantes de 3 a 6 Años”*

*de Nur Slim
2024*

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

YOUKONEJO

*Caramelo
corrosivo*

Introducción

Animalezas Sonoras nació gracias a la beca Jóvenes Creadores del FONCA en 2017. Este proyecto se centra en la composición musical infantil, permitiendo que experimenten con diferentes familias de instrumentos (viento, cuerda, percusión y voz) a través de un enfoque lúdico y “armable”. Inicialmente, se crearon cuarenta miniaturas musicales diseccionables para ensambles de cámara, proporcionando un espacio interactivo donde los niños podían jugar con las composiciones y crear sus propias partituras.

Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia una instalación interactiva, convirtiendo estos ejercicios en conciertos interactivos. La práctica colaborativa de la composición demostró un impacto positivo en la creatividad, el trabajo en equipo, y el desarrollo cognitivo y emocional de los niños.

Gracias a la Facultad de Música de la UNAM y gracias al apoyo del Dr. José Luis Navarro Solís, pude sistematizar y afinar esta experiencia en mi tesis de maestría en Educación Musical.

Hoy, *Animalezas Sonoras* es un taller de composición musical que fomenta la creatividad, la autoestima y las habilidades sociales y emocionales en los infantes.

Este taller se estructura en ocho sesiones de desarrollo

y dos sesiones integradas, culminando en un concierto didáctico. Cada sesión de una hora sigue una secuencia didáctica que incluye un ejercicio de inicio, una fase de desarrollo de conceptos clave y un cierre introspectivo con una actividad multisensorial.

Este proyecto está diseñado para docentes, terapeutas, familias y cualquier persona interesada en fomentar el pensamiento divergente en los más pequeños.

Espero que encuentren útil esta guía.

Para preguntas, comentarios o sugerencias por favor escriban a nurslim@gmail.com

Diseño por: youkonejo@gmail.com y caramelo.corrosivo@gmail.com

Guía de contenido

Antes de compartir las sesiones aquí presento una guía general sobre el contenido y los objetivos de cada sesión.

SESIONES DE DESARROLLO	TEMA	OBJETIVO
1	El Objeto Sonoro y la Imagen Sonora	Crear un objeto sonoro con el fin de potenciar la exploración y el desarrollo auditivo, así como cultivar la habilidad de vincular y expresar objetos sonoros mediante conceptos visuales.
2	Saturación Auditiva y Juegos de Descomposición	Fomentar la claridad en la comunicación en medio del ruido, cultivar la tolerancia y mejorar la concentración. Estimular la reflexión sobre la subjetividad visual individual.
3	Composición Gráfica	Capturar sonidos mediante escucha activa, asignar significado rítmico a imágenes para mejorar lectura a primera vista y explorar combinación de ritmos, fortaleciendo coordinación motora y concentración.

<i>SESIONES DE DESARROLLO</i>	<i>TEMA</i>	<i>OBJETIVO</i>
4	Cualidades del Sonido	Explorar, comprender e improvisar con las distintas características del sonido.
5	Paisaje Sonoro	Introducir el concepto de paisaje sonoro y reflexionar sobre sonidos circundantes. Identificar y recrear paisajes sonoros urbanos y forestales.
6	Soundpainting y Escultura Sonora	Explorar y definir el concepto de soundpainting, reflexionar sobre la variabilidad del tiempo musical, introducir el concepto de escultura sonora, experimentar y colaborar en una pieza musical individual.
7	Música Aleatoria	Explorar la música aleatoria, jugar con los padres para comunicar emociones a través del juego sonoro.
8	Bestiario	Componer y crear un animal imaginario, estimular el pensamiento crítico al inventar y reflexionar sobre sus características.

SESIONES INTEGRADAS	TEMA	OBJETIVO
9	Explorar ritmos, cantos, musicogramas, soundpainting y la lotería orquestal con ejercicios de YouTube.	Desarrollar habilidades musicales de lo aprendido en las sesiones de desarrollo y promover la apreciación artística mediante ejercicios interactivos de lectura rítmica, soundpainting, musicogramas y canto. Explorar la familia orquestal mediante un juego de lotería.
10	Concierto Didáctico	Aplicar los ejercicios en un concierto profesional como práctica final.

Sesión 1

Duración sugerida	JUEGO 1	OBJETIVO	MATERIALES
7 mins.	Bienvenida con la lectura del libro	<ul style="list-style-type: none">• Motivar su curiosidad e interés por escuchar historias nuevas.• Crear un vínculo de confianza a través de la lectura.• Identificar las emociones del infante.	<ul style="list-style-type: none">• Libro: "El Monstruo de colores" de Anna Llenas (2012), Editorial Flamboyant.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: <ol style="list-style-type: none">1. Lectura del libro.2. Conversa con ellos para verificar si han identificado las emociones y los colores presentados en la historia.3. Pregúntales cómo se sienten y con qué color se identifican en ese momento.			

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 2</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>20 mins.</i>	Objeto Sonoro	<ul style="list-style-type: none"> • Experimentar y crear sonidos con su objeto sonoro. • Fomentar la confianza en generar percusión libre. 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 botes de plástico con tapa. • Hojas de color: 1 roja, 1 azul, 1 verde, 1 rojo, 1 amarillo, 1 negra. • 5 ligas. • 2 palitos de paleta. • Algunos necesitarán ayuda para poner correctamente la liga y la hoja.
<p>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explica el concepto de objeto sonoro: Un objeto sonoro es cualquier cosa capaz de producir sonido. Este concepto fue desarrollado por el músico y compositor francés Pierre Schaeffer. Por ejemplo, una caja, una botella o una piedra pueden ser objetos sonoros si se golpean, soplan o hacen vibrar para generar sonido. • Construcción de percusiones: Construye cinco percusiones, cada una representando una emoción distinta. Experimenta creando sonidos con estos objetos. El objetivo es familiarizarse con sonidos cortos y largos, asociando cada uno con una emoción y su respectivo color. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloca una hoja de color sobre cada recipiente. 2. Sujeta la hoja con una liga. 3. Repite este proceso en los cinco recipientes. 4. Usa palitos de paleta para percutir. 5. Dirige un dictado de emociones, donde los participantes repitan una secuencia rítmica percutiendo el color asociado con la emoción. 6. Explora dinámicas para producir sonidos fuertes y sutiles, cortos y largos. 7. Organiza un juego de improvisación rítmica. 8. Pregunta cómo se sintieron al construir su propio objeto sonoro. 	

El objeto Sonoro

El compositor **Pierre Schaeffer** inventó el concepto de objeto sonoro y se refería a que podemos hacer música con todo lo que emita un sonido.

- **Vamos a buscar 5 objetos que tengamos a la mano para construir nuestro objeto musical.**

1. Una vez que lo hayas terminado de construir ¡dibújalo!

2. ¿Cuántos sonidos podemos hacer con el?

Imagen Sonora

<i>Duración sugerida</i>	JUEGO 3	OBJETIVO	MATERIALES
7 mins.	Imagen Sonora	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar y desarrollar diversos sonidos a partir de una imagen para contar una historia sonora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colores.
<p>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra la hoja de la imagen sonora. Si es posible, imprime una copia para cada participante quienes podrán colorearla si así lo desean. • Explica que nuestras imágenes representan sonidos. Señala específicamente el gato, la nave y la tormenta eléctrica como ejemplos. • Cada participante realizará un sonido correspondiente a cada dibujo. Los sonidos se realizarán de manera grupal, aunque se permite que alguien los haga individualmente si así lo solicita. 		<ul style="list-style-type: none"> • En la primera imagen, los participantes discutirán si parece un avión, una nave espacial o un barco. Se trata de una imagen que invita a cuestionarse qué representa, reconociendo que cada persona puede tener una respuesta diferente y todas son válidas. • Explora la posibilidad de añadir una emoción o una actividad a cada imagen para diversificar los sonidos generados. 	

Imagen Sonora

Cuando vemos un dibujo, en nuestra mente creamos un sonido a partir de cada imagen y dependiendo de nuestras vivencias todos tendremos distintas maneras de representar el sonido de cualquiera de nuestros dibujos.

¿Cuántos sonidos distintos puedes hacer a partir de cada imagen?

1

2

3

Collage de imágenes

Duración sugerida	JUEGO 4	OBJETIVO	MATERIALES
20 mins.	Collage de imágenes	<ul style="list-style-type: none"> • Crear una historia a partir de seis imágenes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tijeras y pegamento para los asistentes y para el facilitador. • Ayúdales a los que les cueste trabajo recortar.
<p>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Imprime para cada participante una hoja con imágenes para recortar y una hoja del juego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cada uno deberá recortar sus 6 imágenes favoritas. • El facilitador también recortará algunas imágenes y las dejará esparcidas en el suelo para aquellos que no tengan buen manejo de las tijeras y les resulte más fácil tomar sus imágenes. 		<p>Explica paso a paso cómo construiremos nuestra historia para que seleccionen la imagen que mejor les parezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paso 1: ¿Dónde ocurre la historia? • Paso 2: ¿Quién es el/la protagonista? • Paso 3: ¿Qué desea y qué acciones realiza para lograrlo? • Paso 4: ¿Hay otros personajes involucrados? • Paso 5: ¿Qué obstáculos surgen y cómo el protagonista los supera? • Paso 6: ¿Cuál es el desenlace de la historia? <p>Cada participante deberá contar su cuento. En ocasiones, pueden necesitar ayuda para señalar con el dedo la siguiente imagen, lo que proporcionará un pequeño impulso en caso de que encuentren alguna dificultad en la narración de la historia.</p>	

Hoja de Recortar

Collage de imágenes

1 ¿Dónde ocurre la historia?

2 ¿Quién es el/la protagonista?

3 ¿Qué desea y qué hace para lograrlo?

4 ¿Hay otros personajes?

5 ¿Qué obstáculos surgen y cómo el protagonista los supera?

6 ¿Qué sucede al final?

Título de la obra: _____

Despedida

Duración sugerida	JUEGO 5	OBJETIVO	MATERIALES
6 mins.	Despedida (escuchar y oler)	<ul style="list-style-type: none">Ejercitar el estado de relajación y cerrar la clase con una actividad multisensorial.	<ul style="list-style-type: none">Se sugiere poner la obra <i>The earth song</i> de <i>Frank Ticheli</i> con el grupo a capella voces8.Se utilizará algún aceite relajante (ejemplo: lavanda).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Reproduce la obra para que los participantes puedan escucharla.
2. Pide que se recuesten en el suelo, cierren los ojos y eleven las palmas de las manos para que puedan recibir un poco de aceite con aroma.
3. Da la indicación de oler mientras escuchan la obra.
4. Al finalizar la reproducción, pregúntales cómo se sintieron durante la sesión.

Sesión 2

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 6</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
7 mins.	Bienvenida con la lectura del libro	<ul style="list-style-type: none">Reflexionar sobre el vínculo social con los compañeros y las preferencias del trato a su persona.	<ul style="list-style-type: none">Libro: La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa (1995). Editorial: Fondo de Cultura Económica.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

- Lectura del libro.
- Conversa con ellos sobre cómo les gusta que los traten.
- Pregúntales cómo se sienten cuando alguien los trata como la peor señora del mundo y qué podrían hacer si les sucediera a ellos.

Dictado tímbrico

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 7</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
10 mins.	Dictado Tímbrico	<ul style="list-style-type: none">Integrar el sonido de los animales desde su constructo sonoro.	<ul style="list-style-type: none">Hoja de dictado tímbrico.Colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Muestra la hoja de dictado tímbrico. Si puedes, imprime una copia para cada participante.
2. Pregunta si conocen los números para saber si pueden identificarlos.
3. Pregunta si pueden hacer el sonido del animal número 4 (por ejemplo).
4. Si reconocen los números escritos, realiza el dictado mencionando los números y pidiendo que encierren en un círculo el animal correspondiente mientras hacen el sonido que produce cada animal dictado.
5. Si no reconocen los números escritos, diles el nombre del animal para que lo busquen, lo encierren en un círculo y hagan el sonido.
6. A cada animal se le agrega un sentimiento o actividad. Por ejemplo: "¿Cuál es el sonido de un puerquito si está triste y va en bicicleta?" Se buscan ejemplos no reales para que los participantes se atrevan a participar, exploren cómo realizar diferentes sonidos y generen nuevas opciones creativas.

Dictado tímbrico

Título de la obra: *Fantasia Zoológica*

Timbre

<i>Duración sugerida</i>	JUEGO 8	OBJETIVO	MATERIALES
15 mins.	Canción colaborativa con los sonidos del dictado tímbrico	<ul style="list-style-type: none"> • Inventar un cuento entre todos. • Invitar a que todos participen para reforzar la confianza individual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se utilizarán los botes del Monstruo de Colores y los palitos de madera que se hicieron en la sesión 1, una guitarra o un piano.
<p>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:</p> <p>1. Narra o canta un cuento improvisando con los elementos sonoros creados en el ejercicio anterior. Entre todos construimos la canción. Puedes apoyarte con los botes y palitos, o si tienes algún instrumento a la mano proporciona una base armónica sencilla.</p>			

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 9</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
7 mins.	Saturación Auditiva	<ul style="list-style-type: none"> • Definir el concepto de Saturación Auditiva. • Tolerar la frustración de no poder escucharse. • Entrenar la capacidad de concentración y percepción auditiva. • Estimular su atención y capacidad de análisis verbal. 	<ul style="list-style-type: none"> • No se requiere material. Se sugiere realizar la actividad en un espacio donde puedan moverse libremente.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Pide a los asistentes que formen un círculo.
2. Da la instrucción de que cada uno cuente lo que hizo ese día o el día anterior en voz alta, de manera que todos hablen al mismo tiempo.
3. Pon un cronómetro y dales un minuto para contar lo que hicieron mientras giran en círculo. También funciona si se juega a hacer mucho ruido y luego silencio. El ruido puede ser generado gritando o golpeando el suelo con las manos, en caso de que no quieran contar lo que hicieron en el día o sean muy pequeños para mantener una narrativa constante.
4. Al parar el cronómetro detén las vueltas y pregunta qué escuchó cada uno, si lograron escuchar lo que dijeron sus compañeros.
5. Realiza una segunda ronda, esta vez indicando que además de contar lo que hicieron durante el día, deben intentar escuchar lo que dicen sus compañeros.
6. Comenta la importancia del ruido y de escuchar a los compañeros en medio de la saturación auditiva.

Saturación Auditiva

Imagina un lugar donde todos están hablando de diferentes temas, con un volumen distinto y cada vez se escucha más fuerte lo que hablan.

¿Qué escucho cada uno?

Densidad

¿Escucharemos lo mismo todos?

1. Hagamos un círculo pequeño con nuestros compañeros y cada uno empiece a **hablar** de lo que quiera.

2. Vamos a dar dos vueltas en el círculo y paramos.

3. ¡Vamos a ver qué escuchó cada uno!

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 10</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>15 mins.</i>	Juego de descomposición y canción colaborativa	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionar cómo cada individuo tiene su propia subjetividad visual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja del juego de descomposición. • Un color para encerrar las imágenes que reconozca.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Muestra la hoja del juego de descomposición. Si puedes, imprime una copia para cada participante.
2. Pide a los asistentes que rodeen con un círculo o señalen cualquier imagen que reconozcan entre las manchas. Pregúntales qué forma tiene, a qué se parece y si pueden hacer el sonido de la imagen que reconocieron.
3. Cada participante compartirá lo que ve en la imagen.
4. Comenta sobre las diferentes opiniones y observaciones, destacando que todos tenemos perspectivas distintas.
5. Vamos a musicalizar esos comentarios y convertirlos en una canción colaborativa. Narra o canta un cuento improvisando con lo que hayan dicho que observaron en el juego de descomposición. Entre todos construimos la canción. Puedes apoyarte con los botes y palitos, o, si tienes algún instrumento a la mano, proporciona una base armónica sencilla.

Descomposición

**Fijate bien en las manchas
y busca figuras que te
parezcan semejantes a algo
que conozcas, enciérralas y
ponles nombre.**

Despedida

Duración sugerida	JUEGO 11	OBJETIVO	MATERIALES
6 mins.	Despedida (escuchar y tocar)	<ul style="list-style-type: none">Ejercitar el estado de relajación y cerrar la clase con una actividad multisensorial.	<ul style="list-style-type: none">Se sugiere poner el "Ave María" de Schubert.Proporciona plastilina o foami.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Reproduce la obra para que los asistentes puedan escucharla.
2. Indícales que amasen la plastilina o el foamy para crear una figura inspirada por la música.
3. Anímalos a experimentar con la masa mientras escuchan atentamente la música.
4. Al finalizar la reproducción, pregúntales cómo se sintieron durante la sesión.

Sesión 3

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 12</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>8 mins.</i>	Bienvenida con la lectura del libro	<ul style="list-style-type: none">Promover el interés y la curiosidad por la naturaleza mediante un libro interactivo que presenta criaturas fascinantes de manera atractiva y envolvente.	<ul style="list-style-type: none">Libro: Bug Pup Up de Sally Hewitt (2010). Editorial: Harry N. Abrams, Inc.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

- Lectura del libro.
- Conversa con ellos sobre cuál es su insecto favorito y qué sonido hace.

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 13</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>15 mins.</i>	Canción colaborativa con los sonidos de los insectos	<ul style="list-style-type: none">• Inventar un cuento entre todos.• Invitar a que todos participen para reforzar la confianza individual.	<ul style="list-style-type: none">• Se utilizarán los botes del Monstruo de Colores y los palitos de madera que se usaron en la sesión 1, una guitarra o un piano.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Narra o canta un cuento improvisando con los sonidos de insectos creados en la narración del cuento. Entre todos construimos la canción. Puedes apoyarte con los botes y palitos o si tienes algún instrumento a la mano proporciona una base armónica sencilla.

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 14</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>20 mins.</i>	Composición Gráfica	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar imágenes con significado rítmico para la lectura. • Desarrollar coordinación motora y concentración en lectura a primera vista. • Explorar ritmos para crear composiciones propias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de la composición gráfica. • Colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Muestra la hoja de composición gráfica donde vienen las instrucciones, si puedes imprime una copia para cada participante para que escriban su obra, también pueden hacerlo en una hoja en blanco.
2. En la hoja de composición gráfica cada imagen tiene asociado un sonido específico: un punto representa un aplauso, la nube indica silencio (debes hacer "shhh"), el rayo equivale a un grito, y la raya significa cantar ("lalalala"). Asegúrate de explicar el significado de cada imagen y practica con ellos para asegurarte de que entiendan los sonidos asociados.
3. Después lean juntos la composición gráfica (las flechas nos indican el sentido de dirección en la lectura), esto nos permitirá verificar si han comprendido el concepto de asociar cada imagen con su sonido correspondiente.
4. Por último, pídeles que creen su propia versión. Cada uno deberá dibujar su composición gráfica utilizando nubes, puntos, rayas y rayos, y luego compartir el sonido que representa su composición.

Composición Gráfica

PUNTO
Sonido corto
y seco
Aplauso

SILENCIO
Ausencia
de sonido
"shhhhhh"

RUIDO
Sonido con
volúmen alto
Un gritito!

LÍNEA
Sonido largo
Decimos
"lalalalala"

Hagamos una partitura gráfica
con los 4 símbolos aprendidos.

Inicia

Dibuja en el orden
que tú quieras:

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 15</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>10 mins.</i>	Expresión gráfica sonora	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar escucha activa. • Estimular creatividad visual. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hoja blanca. • Colores. • Se sugiere poner el cuarteto de cuerdas No. 8 de Shostakovich, Allegro molto.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Durante la reproducción de la música pide a los participantes que dibujen una partitura gráfica. Indícales que cambien de color al escuchar algo diferente y que utilicen diversas formas como rayas cortas, largas, círculos y puntos. El objetivo es que reflejen el sonido mediante una escucha activa y exploren la conexión entre el dibujo y la creación de una representación sonora de la música clásica.
2. Una vez finalizada la actividad, cada participante mostrará su obra al grupo.

Despedida

Duración sugerida	JUEGO 16	OBJETIVO	MATERIALES
7 mins.	Despedida (escuchar y saborear)	<ul style="list-style-type: none">Ejercitar el estado de relajación y cerrar la clase con una actividad multisensorial.	<ul style="list-style-type: none">Se sugiere poner la obra "Wiegenlied, Op. 49, No. 4" en el arreglo para cello y piano interpretado por Yo-Yo Ma y Kathryn Stott.1 chocolate.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Reproduce la obra para que los asistentes puedan escucharla.
2. Reparte un chocolate a cada persona y pide que cierren los ojos. En silencio, que disfruten de su chocolate mientras escuchan la obra.
3. Al finalizar la reproducción, pregúntales cómo se sintieron durante la sesión.

Sesión 4

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 17</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>8 mins.</i>	Bienvenida con la lectura del libro	<ul style="list-style-type: none">• Aprender sobre la responsabilidad del cuidado de una mascota.• Fomentar la empatía y compasión hacia los animales.• Entender la importancia de las rutinas y la disciplina.	<ul style="list-style-type: none">• Libro: La mejor mascota de David LaRochelle (2007). Editorial: Fondo de Cultura Económica

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Lectura del libro.
2. Conversa con ellos sobre qué cuidados debe tener una mascota y qué pueden aprender sobre responsabilidad y empatía, incluso si no tienen una.

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 18</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>12 mins.</i>	Canción colaborativa hablando de nuestras mascotas	<ul style="list-style-type: none">• Fomentar la creatividad y la expresión artística.• Promover el trabajo en equipo y la colaboración.• Reforzar el aprendizaje sobre el cuidado de las mascotas de manera lúdica.	<ul style="list-style-type: none">• Se utilizarán los botes del Monstruo de Colores y los palitos de madera que se hicieron en la sesión 1, una guitarra o un piano.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Narra o canta un cuento improvisando con las travesuras que hacen nuestras mascotas. Entre todos construimos la canción. Puedes apoyarte con los botes y palitos, si tienes algún instrumento a la mano proporciona una base armónica sencilla.

<i>Duración sugerida</i>	JUEGO 19	OBJETIVO	MATERIALES
7 mins.	Cualidades del Sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer las cualidades del sonido para el desarrollo de su comprensión y apreciación de la música. • Trabajar en equipo, promoviendo la participación y generando ideas para encontrar las diferencias que hay entre cada sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de cualidades del sonido.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Muestra la hoja de cualidades del sonido.
2. Presenta las cualidades del sonido utilizando objetos que tengan a la mano para que puedan identificar las diferencias en:
 - Altura: distinguir entre sonidos agudos y graves.
 - Duración: distinguir entre sonidos cortos y largos.
 - Intensidad: distinguir entre sonidos suaves y fuertes.
 - Timbre: distinguir entre los diferentes sonidos de instrumentos y objetos.
3. Trabaja en equipo buscando las diferencias que hay entre cada sonido.
4. Imita los sonidos que cada uno va aportando en la clase para aprender de manera interactiva.

Cualidades del Sonido

Altura

Nos dice si un sonido es

Agudo o **Grave**

Duración

Representa el tiempo

Ritmo

Intensidad

La diferencia entre un sonido

Suave o **Fuerte**

Timbre

Cualidad que caracteriza un

Sonido

Preguntas:

1

¿Quién produce un sonido agudo y quién uno grave?

2

¿Dura lo mismo el sonido del agua cayendo en la regadera que una gota de lluvia?

3

¿Qué suena más fuerte?
• los fuegos artificiales
• los pasos de un insecto

4

¿Tendrán el mismo timbre el sonido de un violín y el sonido de un unicornio?

<i>Duración sugerida</i>	JUEGO 20	OBJETIVO	MATERIALES
10 mins.	Composición gráfica con los sonidos del cuerpo	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar la coordinación motora y el ritmo. • Fomentar la creatividad y la expresión corporal. • Mejorar la comprensión y la interpretación de composiciones gráficas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de composición gráfica con los sonidos del cuerpo

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Muestra la hoja de composición gráfica con los sonidos del cuerpo.
2. Pregúntales qué sonidos pueden hacer con los ojos (o, si usan lentes, pueden percutir en el armazón). Explora qué sonidos pueden hacer con los pies, cuántos sonidos distintos pueden hacer con las manos, qué sonidos pueden salir de la nariz y cuántos sonidos diferentes pueden hacer con la boca.
3. Lean juntos la composición gráfica utilizando los sonidos del cuerpo, observando cómo las flechas indican el sentido de dirección en la lectura.
4. No olvides repasar las cualidades del sonido, pídeles hacer sonidos largos, cortos, fuertes, suaves, agudos, graves, etc.

1. Inventa tu propio **musicograma** para hacer **música con tu cuerpo**.
2. Nos tienes que explicar qué significa cada **símbolo**.
3. Dibuja dentro del cuadro tu **musicograma**.
4. Dinos cómo podemos interpretar la **obra**.

Título de la obra: _____

Inicia

Fin

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 21</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>15 mins.</i>	Los mosquitos	<ul style="list-style-type: none"> • Improvisar con los elementos de la composición gráfica, jugando con diferentes sonidos. • Experimentar con sonidos cortos y largos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Un globo. • Hoja de los mosquitos. • Se sugiere poner la canción de Monsters de Nur Slim.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Presenta la hoja de instrucciones de “Los mosquitos” y pregunta cómo podríamos crear sonidos cortos, largos, percutivos y combinarlos con nuestro objeto sonoro, que en este caso es el globo.
2. Realicen juegos de repetición, imitando lo que está haciendo el facilitador.
3. Invítales a improvisar con sonidos cortos y largos sobre la canción de Monsters.
4. Una vez finalizada la canción, pídeles que sujeten su globo. Retira mesas y sillas para disponer de un espacio para moverse libremente.
5. Vuelve a reproducir la canción de Monsters y ahora pídeles que sigan el ritmo mientras lanzan el globo hacia arriba y se mueven libremente.
6. Reproduce una última vez la canción de Monsters y sugiere que intercambien el globo entre ellos mientras lo lanzan al ritmo de la música.
7. No olvides repasar las cualidades del sonido, pídeles hacer sonidos largos, cortos, fuertes, suaves, agudos, graves, etc.

Título de la obra: *Las Mosquitos*

Sonido corto - - - - -

Sonido largo *llll*

Aire

Golpe

Intensidad $p \text{---} mf \text{---} p$

1 f p mf p pp ff

2 p ff f mf

3 p ff ff p

Despedida

Duración sugerida	JUEGO 22	OBJETIVO	MATERIALES
8 mins.	Despedida (escuchar y bailar)	<ul style="list-style-type: none">Ejercitar el estado de relajación y cerrar la clase con una actividad multisensorial.	<ul style="list-style-type: none">Se sugiere poner "On the Sunny Side of the Street" de Jimmy McHugh en la versión de Dizzy Gillespie.El globo usado en el juego anterior

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Reproduce la obra para que los asistentes puedan escucharla.
2. Pídeles que bailen al ritmo de la música mientras juegan con su globo.
3. Al finalizar la reproducción, pregúntales cómo se sintieron durante la sesión.

Sesión 5

Duración sugerida	JUEGO 23	OBJETIVO	MATERIALES
10 mins.	Bienvenida con la lectura del libro	<ul style="list-style-type: none">• Fomentar la empatía.• Estimular la imaginación.• Enseñar valores sobre aceptación y autoestima.	<ul style="list-style-type: none">• Libro: El patito feo de Meritxell Martí y Xavier Salomó (2018). Editorial: Combel Infantil

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Lectura del libro.
2. Conversa con ellos sobre la importancia de aceptarnos a nosotros mismos y a los demás tal como somos, valorando la diversidad. Podemos discutir cómo el patito se sintió al ser rechazado y la importancia de la empatía y la amabilidad.

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 24</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>15 mins.</i>	Paisaje Sonoro	<ul style="list-style-type: none"> • Ayudarlos a comprender y apreciar el paisaje sonoro que los rodea, diferenciando entre los sonidos de la ciudad y el campo, y reflexionando sobre los sonidos específicos de su hogar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja del paisaje sonoro, de la imagen citadina y la imagen del campo. • Hojas blancas. • Colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Explica el Concepto de Paisaje Sonoro.

Un paisaje sonoro es el conjunto de sonidos que se escuchan en un lugar específico, como los sonidos de la naturaleza, los vehículos, las personas y más.

2. Pregúntales sobre los sonidos que escuchan a su alrededor en ese momento.

3. Identifica los sonidos de la ciudad y del campo y muestrales el ejemplo impreso. Pregúntales cuáles son los diferentes sonidos que se pueden encontrar en la ciudad y en el campo.

Ejemplo: Ciudad (sonidos de coches, autobuses, sirenas, gente hablando, construcción). Campo (sonidos de pájaros, viento, agua corriendo, animales de granja, hojas moviéndose).

4. Pídeles que cierren los ojos y piensen en los sonidos que escuchan en su casa.

Ejemplo: "Cierren los ojos y piensen en los sonidos que escuchan en casa. ¿Qué sonidos escuchan cuando están en la cocina, en su habitación, o en el jardín?".

5. Ahora, con los ojos abiertos, invítalos a dibujar algo de lo que escuchan en su casa.

6. Pídeles que compartan sus dibujos y expliquen los sonidos que representan.

Paisaje Sonoro

- Describe los sonidos que puedes encontrar en cada paisaje y dibuja los sonidos que vienen a tu mente al observarlos.

El compositor **Murray Schafer** inventó el concepto de **paisaje sonoro** para explicar cómo podemos distinguir y estudiar el universo sonoro que nos rodea.

Paisaje Sonoro

- **Cierra los ojos y piensa en los sonidos que escuchas afuera de la ventana.**
- **Dibújalos y describe el paisaje sonoro de tu entorno.**

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 25</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>15 mins.</i>	<p>Explorando sonidos: El camino imaginario a la escuela.</p> <p>Canción colaborativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la conciencia de los sonidos en el entorno cotidiano. • Fomentar la creatividad sonora, la colaboración y la conciencia auditiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tijeras y pegamento para los asistentes y para el facilitador. • Ayúdales a los que les cueste trabajo recortar. • Se utilizarán los botes del Monstruo de Colores y los palitos de madera que se hicieron en la sesión 1, una guitarra o un piano.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Imprime para cada participante una hoja con imágenes para recortar y la hoja del juego.
 - Cada uno deberá recortar sus imágenes favoritas.
 - El facilitador también recortará algunas imágenes y las dejará esparcidas en el suelo para aquellos que no tengan buen manejo de las tijeras.
2. Pídeles que peguen sus imágenes en el caminito que va de la casa a la escuela en la hoja del juego.
3. Invítalos a contar una historia utilizando las imágenes que pegaron. Deben representar los sonidos que se imaginarían en el camino de la casa a una escuela imaginaria.
 - El secreto es que no pueden usar palabras; solo pueden hacer los sonidos correspondientes a las imágenes o los que crean que hay alrededor de ellas en el paisaje sonoro del camino imaginario.
 - La idea es que inventen nuevos sonidos para ser conscientes de los que ya tienen registrados en su vida cotidiana y cómo los conectan con los creados a partir de las imágenes.
4. Creación de la Canción Colaborativa:
 - Juntos, improvisen una canción utilizando los sonidos que han creado. Todos deben contribuir con los sonidos que inventaron.
 - Puedes apoyarte con botes, palitos u otros objetos para crear una base rítmica sencilla. Si tienes algún instrumento musical a la mano, proporciona una base armónica sencilla para enriquecer la canción.

Hoja de Recortar

Variaciones y Paisaje Sonoro

- Escribe una obra pensando en los **sonidos** que escuchas camino a la escuela.
- Haz 2 variaciones de **sonido** de la idea original. Puedes incluir **sonidos imaginarios**.

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 26</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>10 mins.</i>	Componer con musicogramas Lectura de su composición	<ul style="list-style-type: none">• Leer el musicograma que compusieron.• Experimentar de manera visual la diferencia entre sonidos agudos y graves a través de su partitura gráfica.• Componer un musicograma o partitura gráfica.	<ul style="list-style-type: none">• Imprimir hoja de ejercicio.• Colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Muéstrales el musicograma y pregúntales qué sonido hace cada imagen mostrada. Pídeles que emitan los sonidos correspondientes a cada dibujo para diferenciar entre sonidos graves y agudos.
2. Imprímele a cada participante una hoja del ejercicio. En esta hoja, ellos podrán colocar cada dibujo en el espacio correspondiente según el sonido, ya sea grave o agudo.
3. Invítalos a que te muestren su musicograma y que te expliquen cómo suena.

Musicogramas

- Vamos a diferenciar entre sonidos graves y agudos.

Musicogramas

¡Ahora es tu turno!

Cólocalos en grave o agudo dependiendo el sonido que emiten.

Título de la obra: _____

Despedida

Duración sugerida	JUEGO 27	OBJETIVO	MATERIALES
10 mins.	Despedida (escuchar y sentir texturas)	<ul style="list-style-type: none">Ejercitar el estado de relajación y cerrar la clase con una actividad multisensorial.	<ul style="list-style-type: none">Se sugiere poner el aria "With darkness deep" (Theodora) de Frideric Handel .Llevar un recipiente donde puedan meter los pies.Semillas para poner en el bote (se recomienda arroz).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Comienza la actividad reproduciendo la obra seleccionada para que los asistentes puedan escucharla.
2. Vacía las semillas en un recipiente grande.
3. Pídeles que se quiten el calzado y los calcetines.
4. Invítalos a meter los pies en el recipiente con las semillas y pon el track sugerido.
5. Indícales que muevan lentamente los pies mientras escuchan la obra. Si están presentes los familiares, sugiereles que les den un masaje a sus hijos y jueguen con las semillas.
6. Al finalizar la reproducción, pregúntales cómo se sintieron durante la actividad.

Sesión 6

Duración sugerida	JUEGO 28	OBJETIVO	MATERIALES
5 mins.	Bienvenida con la lectura del libro	<ul style="list-style-type: none">Fomentar el respeto entre nosotros para adaptarnos a las diferentes velocidades.	<ul style="list-style-type: none">Libro: Qué niño más lento de Lucía Serrano (2010). Editorial: Fondo de Cultura Económica.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Lectura del libro.
2. Después de la lectura, inicia una conversación sobre la importancia de entender que cada persona tiene su propio ritmo para realizar las actividades. Destaca la necesidad de ser respetuosos y pacientes con los demás, reconociendo y valorando las diferencias individuales en los ritmos de trabajo y vida.

Duración sugerida	JUEGO 29	OBJETIVO	MATERIALES
10 mins.	Velocidad en la Interpretación	<ul style="list-style-type: none">• Trabajar el concepto de velocidad.• Introducir el concepto de alentar el tiempo rall... y acelerar el tiempo accel...• Reflexionar que la música tiene diferentes tiempos.	

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Pídeles que formen un círculo y que comiencen a caminar a un ritmo controlado.
2. Da la indicación para que cambien de ritmo, ya sea más rápido o más lento.
3. Pregúntales qué actividades saben hacer rápidamente y cuáles hacen de manera más lenta.
4. Invítalos a caminar por todo el salón haciendo una mímica de las actividades mencionadas. Indica que deben acelerar (hacer la actividad cada vez más rápida) o alentar (hacer la actividad cada vez más lenta) según tus instrucciones.
5. Explica que cuando se dé la indicación de ir más rápido, lo diremos en italiano usando la palabra "accelerando", y cuando se dé la indicación de ir más lento, usaremos la palabra "rallentando". Pídeles que repitan las palabras después de ti.

Velocidad en la interpretación

Rall. _ _ _

Accel. _ _ _

Hacemos que el tiempo vaya
gradualmente más

Lento

Hacemos que el tiempo vaya
gradualmente más

Rápido

Soundpainting

Duración sugerida	JUEGO 30	OBJETIVO	MATERIALES
10 mins.	Soundpainting	<ul style="list-style-type: none">• Introducir el concepto de soundpainting.• Trabajar el concepto de velocidad.• Reflexionar que la música tiene diferentes tiempos.	<ul style="list-style-type: none">• Se sugiere trabajar este juego con el primer movimiento de la 5a. Sinfonía, Op. 67 de Beethoven. (allegro con brio).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Explícales el concepto de soundpainting (un lenguaje de señas multidisciplinario utilizado para improvisar música y otros medios artísticos en tiempo real).
2. Enséñales a marcar con las manos las velocidades en una pieza musical. Movimientos lentos, rápidos y silencio. Inventa tus propios movimientos.
3. Practíquen estos movimientos de soundpainting y las velocidades con el primer movimiento de la 5a Sinfonía de Beethoven.

NOTA: Este ejercicio se realiza de pie. El objetivo es que sientan el ritmo y la velocidad en sus cuerpos mientras se mueven. Pueden formar un círculo o caminar libremente por el salón.

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 31</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>15 mins.</i>	Crear un cuento y contarlo o cantarlo con diferentes velocidades	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la coordinación y la expresión corporal al adaptar los movimientos y gestos al ritmo cambiante de la música. 	<ul style="list-style-type: none"> Guitarra o piano para acompañar a los que quieran cantar su cuento.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Muéstrales la secuencia del juego y pídeles que te cuenten un cuento siguiendo los íconos comenzando a una velocidad normal. Luego, pídeles que repitan el cuento, pero al finalizar vayan haciéndolo más lentamente y después más rápido. Este ejercicio fomenta la memoria inmediata al repetir el cuento dos veces y desarrolla la habilidad narrativa, ya que cada uno debe encontrar la manera de estructurar su historia.

NOTA: Antes de que empiecen a contar, pregúntales si desean que los acompañes con algún instrumento o prefieren contar solo con su voz.

Cuénta la misma historia con velocidades diferentes.

Rall. _ _ _ _

Accel. _ _ _ _

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 32</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>20 mins.</i>	Escultura Sonora	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar el concepto de escultura sonora. • Experimentar con los sonidos de la escultura sonora. • Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo al realizar una pieza juntos. • Combinar texturas y sonidos fomentando la autoexpresión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de escultura sonora. • Colores. • Cinta (Diurex). • Objetos para pegar en la silla. • Se recomienda para la actividad poner el concierto para violín en Re, Op. 35. Allegro moderato de Tchaikovsky.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Explícales qué es una escultura sonora (una obra artística que combina elementos visuales con sonidos generados al interactuar con objetos diversos).
2. Reproduce el track sugerido; la duración del track marcará la duración de la actividad. Cada persona va a rodear una silla con cinta adhesiva, tratando de no cortarla y dando vueltas alrededor de la silla mientras la pegan. Una vez que la silla esté completamente cubierta de cinta vamos a pegar objetos como se muestra en la foto. Una vez que cada uno tenga su objeto sonoro, invítalos a usar sus colores como baquetas de batería y a explorar los sonidos de su escultura sonora experimentando con ella.

Escultura Sonora

- Vamos a necesitar una cinta, una silla, 1 tenedor y 3 objetos que decidas para adornar tu **escultura sonora**.

1. Enredas la cinta en la silla.
2. Colocas los 3 objetos encima de tu escultura.
3. Suena tu **escultura sonora** con el tenedor.

- La llamamos así cuando nuestra **escultura** puede producir **sonidos**.
¿Y si hacemos una para presentar nuestra primer exposición en casa?

Sesión 7

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 33</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>10 mins.</i>	Bienvenida con la lectura del libro	<ul style="list-style-type: none">• Fomentar la creatividad imaginativa.• Desarrollar habilidades narrativas.	<ul style="list-style-type: none">• Libro: Yipo de Juan Gedovius (2014). Editorial: Fondo de Cultura Económica.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Muéstrales las ilustraciones del libro de manera aleatoria.
2. Inicia una conversación sobre la importancia de contar una historia a partir de imágenes, resaltando que cada persona puede interpretar y ver cosas diferentes, lo que fomenta la creatividad y la imaginación.
3. Escucha qué historias se les ocurre a ellos a partir de esas imágenes.

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 34</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>25 mins.</i>	Música Aleatoria y canción colaborativa	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar el concepto de música aleatoria. • Fomentar la empatía emocional. • Practicar la motricidad fina para la realización del cubo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mostrar la hoja de música aleatoria, e imprimir el cubo. • Tijeras y pegamento para los asistentes y para el facilitador. • Guitarra o piano.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Comienza explicando brevemente que la música aleatoria o de azar es un tipo de música en la que ciertos elementos de la composición son dejados al azar o a la elección del intérprete. Esta técnica permite que cada interpretación sea única y diferente.
2. Distribuye cubos y pídeles que asignen una emoción a cada cara del cubo (por ejemplo, enojado, feliz, triste, etc.). Pueden dibujar las caritas o usar stickers con emojis para representarlas.
3. Ayúdales a completar su cubo asegurándote de que cada uno tenga una emoción dibujada o pegada en cada cara.
4. Indícales que lancen su cubo y, según la emoción que aparezca en la cara superior, deben describir una situación que les hace sentir esa emoción.
5. Ahora hay que hacer una canción colaborativa. Si tienes una guitarra o un piano, acompaña las descripciones de las emociones con música improvisada. Asegúrate de que todos los participantes compartan algo sobre cada emoción para fomentar la empatía. Explica que esta práctica refleja la naturaleza de la música aleatoria, que se construye al instante y siempre resulta diferente.

Música aleatoria

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 35</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>15 mins.</i>	Escucha y tacto Parte 1	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar la creatividad colectiva. • Inspirar reflexión sobre deseos positivos. • Promover conexión emocional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hojas para romper. • Se sugiere poner la obra Los planetas, Op. 32:4. Jupiter, the bringer of jollity de Gustav Holst.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Pon la obra sugerida, "Júpiter, el portador de la alegría", de la suite orquestal "Los Planetas" compuesta por Gustav Holst. Explica que vamos a realizar una lluvia de meteoritos imaginaria mientras escuchamos la música.
2. Dales hojas reciclables a todos y pide que las corten al ritmo de la música. Mientras lo hacen, explícales brevemente sobre la pieza musical y el objetivo de la actividad.
3. Invítalos a romper las hojas con las manos y formar un pequeño cerro con ellas. Durante este proceso, pregunta a los participantes qué buenos deseos les gustaría tener para nuestro planeta.
4. A mitad de la obra, cuando las cuerdas comienzan con la melodía (aproximadamente alrededor del minuto 3 del track), inicia la lluvia de meteoritos. Cada persona aventará los papeles al ritmo que prefiera. En un momento dado, indícales que todos los aventemos al mismo tiempo para crear un efecto eufórico al sentir los papeles en el ambiente.
5. Después de la lluvia de meteoritos, reflexionen sobre los buenos deseos expresados y cómo pueden contribuir a hacer del planeta un lugar mejor.

NOTA: El track sugerido dura aproximadamente 7 minutos y medio, la primera vez que lo pongamos es el tiempo que nos tomará hacer el cerro de papelitos y la segunda vez empezamos platicando lo que queremos para el planeta y en el minuto tres empezamos a aventar los papeles.

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 36</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>10 mins.</i>	<p>Despedida</p> <p>Escucha y tacto</p> <p>Parte 2</p> <p>Ejercicio con sus familiares</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ejercitar el estado de relajación y cerrar la clase con una actividad multisensorial. • Promover la conexión emocional. • Fomentar la empatía y colaboración. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plumas artificiales de colores, imitación de plumas de ave. • Se sugiere poner el tema del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky (lo pueden buscar así: Swan Lake Suite, Opus 20a: 1 scene Swan theme, moderato).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Esta actividad es para fomentar la conexión con el familiar que los lleva a la clase, si la clase se da sin los familiares presentes es un ejercicio para que hagan en equipo y puedan conectar entre ellos a través de la música y el tacto. Pídeles a los participantes que se quiten los zapatos y los calcetines.
2. A cada uno, da una pluma de ave y pide que se coloquen frente a otro compañero, cerrando los ojos.
3. Primera parte con el track: Reproduce el track sugerido y guía a los participantes para que pasen la pluma por su propia cabeza, cuello, brazos y pies. En esta primera parte, interactúan únicamente con su propio cuerpo.
4. Segunda parte con el track: Reproduce otra vez la obra y pide a los participantes que repitan el ejercicio, pero esta vez con sus compañeros. La regla es que solo pueden pasar la pluma por la cara, brazos y pies del otro y deben hacerlo con los ojos abiertos y de manera respetuosa. Pueden comenzar con las manos y si ambos están cómodos pueden continuar con los pies.
5. Después de completar el ejercicio, pregunta a los participantes cómo se sintieron al realizar la actividad y cómo creen que les ayudó a conectar con su compañero.

Sesión 8

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 37</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
15 mins.	Bestiario	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar la creatividad al crear un animal imaginario que les permita explorar nuevas ideas. • Estimular el pensamiento crítico al inventar características únicas y reflexionar sobre cómo sería el animal, qué características tendría y cómo se comportaría. 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimir la hoja para recortar del bestiario. • Tijeras y pegamento para los asistentes y para el facilitador. • Hojas blancas. • Guitarra o piano.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Imprime la hoja del bestiario y pide a los participantes que recorten cada animal en tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Da la instrucción de inventar su propia bestia, eligiendo la cola de un animal, el cuerpo de otro y la cabeza de un tercero.
2. Pídeles recortar y pegar cada parte seleccionada del animal que inventaron.
3. Pregúntales cómo se llama su animal inventado para hacer un bestiario grupal. Invítalos a describir a su animal, explicando cómo se comporta frente a los otros, en qué lugar imagina que vive, qué alimentación tiene, cuál sería su superpoder y si le tiene miedo a algo. Cada participante hará una breve descripción general para presentar a su animal inventado para la colección del bestiario.
4. Anota las descripciones en el pizarrón, ya que en la siguiente actividad, utilizaremos esta información para hacer una canción colaborativa con sus familiares.

Happening

<i>Duración sugerida</i>	JUEGO 38	OBJETIVO	MATERIALES
15 mins.	Happening	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar el concepto de Happening. • Crear una obra con sus familiares tipo happening. • Promover la participación y la interacción activa de los espectadores. • Estimular la creatividad y la improvisación. • Desafiar la idea tradicional de arte cuestionando las nociones de la obra como un objeto fijo y duradero, esto les ayuda a desarrollar una apertura hacia nuevas ideas y enfoques artísticos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Guitarra o piano. • La bestia que hicieron en el ejercicio anterior.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Explícales el concepto de Happening. Puedes usar la descripción proporcionada aquí o la que conozcas.
2. El ejercicio consiste en hacer una canción colaborativa con sus familiares, inspirándose en el movimiento del Happening. Cada participante puede contribuir con diferentes elementos, como una canción, un poema, un dibujo, o la percusión de algo. Deben pensar en cómo involucrar a sus compañeros en su obra, por ejemplo, pidiéndoles que aplaudan, canten una nota, griten o hagan el sonido del animal que inventaron.
3. Deben trabajar en equipo para mostrar a sus familiares que no es fácil presentarse al frente para exhibir sus obras y que es una experiencia gratificante hacer esta actividad juntos. La actividad debe llevar a los participantes a un estado donde no hay control sobre lo que va a suceder, demostrando la dificultad de controlar un grupo durante este proceso creativo.
4. Cada participante tendrá la oportunidad de cambiar roles, para entender mejor al otro mientras explican su bestiario a los demás.

Happening

- **Acontecimiento, ocurrencia, suceso.**
- **Happening** es toda experiencia que parte de la participación del público y tiene improvisación.
- El **happening** pretende la participación espontánea del público, suele ser efímero. Por este motivo los happenings suelen presentarse en lugares públicos, irrumpiendo la cotidianidad.

<i>Duración sugerida</i>	<i>JUEGO 39</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>MATERIALES</i>
<i>20 mins.</i>	Fluxus	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar el concepto Fluxus. • Enfatizar la creatividad e innovación, alentando a explorar nuevas formas de expresión y desarrollar una voz creativa propia. • Fomentar la interdisciplina, combinando música, literatura y artes visuales y experimentando con medios artísticos diversos. • Cultivar la colaboración y el espíritu comunitario a través de la creación artística. 	<ul style="list-style-type: none"> • Guitarra o piano. • Colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Explícales el concepto de Fluxus. Puedes usar la descripción proporcionada aquí o la que conozcas.
2. El ejercicio consiste en crear una obra Fluxus con los elementos que cada infante decida (puede ser una canción, un poema, un dibujo). La canción que inventen juntos estará basada en un tema que vaya surgiendo de lo que ellos digan, utilizando la improvisación pura.
3. Pídeles que caminen en círculo y te vayan diciendo de qué tratará la canción. Este ejercicio es también un reto de memoria para el facilitador, quien deberá memorizar lo más posible de lo que ellos vayan diciendo y repetirlo para que todos puedan completar la canción.

Nota: Puedes usar como pretexto que expliquen algo que no les guste de su vida cotidiana. Pregunta qué les molesta a cada uno y reflexionen juntos sobre cómo podrían cambiarlo. Tal vez inventen una ciudad donde puedan vivir los animales de su bestiario.

Fluxus

- ¿Podemos utilizar el arte como medio de expresión para mostrar algo que nos haga sentir mal?
- **Fluxus** fue un movimiento artístico que nació en la década de los 60. Los artistas querían expresar su inconformidad de lo que ocurría en la sociedad y el artista **George Maciunas** encabezó un movimiento para que por medio de la obra los artistas pudieran expresar su inconformidad.
- Esas obras se realizan con objetos comunes, se montan y desmontan para que siempre sea diferente el impacto en nuestro público.

Despedida

Duración sugerida	JUEGO 40	OBJETIVO	MATERIALES
10 mins.	Despedida (escuchar y oler)	<ul style="list-style-type: none">Ejercitar el estado de relajación y cerrar la clase con una actividad multisensorial.	<ul style="list-style-type: none">Let my love be heard de Jake Runestad con el grupo a capella voces 8.Se utilizará algún aceite relajante (ejemplo: lavanda).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Este ejercicio se realizó en la primera sesión pero ahora lo haremos con los familiares. Reproduce la obra para que los participantes puedan escucharla.
2. Pide a todos los presentes en el salón que se recuesten en el suelo, cierren los ojos y eleven las palmas de las manos para recibir un poco de aceite aromático.
3. Da la indicación de oler el aceite mientras escuchan la obra.
4. Al finalizar la reproducción, pregúntales a todos, tanto adultos como infantes, cómo se sintieron durante la sesión.

Sesión 9

Ejercicios a través de la plataforma en línea "Youtube"	Sesión Integrada OBJETIVO	NOTA
	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar habilidades rítmicas y de coordinación mediante la práctica de ejercicios de musicogramas y lectura rítmica. • Fomentar la apreciación musical y el reconocimiento de instrumentos a través de actividades interactivas y videos educativos. 	<p>La última revisión de los videos sugeridos fue el 2 de julio de 2024. Si los enlaces ya no están disponibles, les invito a buscar nuevos videos. El propósito es integrar una sesión donde podamos mostrar a los familiares cómo sus hijos pueden estudiar a través de YouTube con contenido dinámico y ejercicios divertidos, aplicando lo aprendido en las sesiones de desarrollo.</p>

Soundpainting/Musicograma.

Título del video: MUSICOGRAMMA - Minuetto di Bach – Musicograma. Maestra Erika

Link: <https://youtu.be/cWGFF0KUTOI?si=id0VhhK74ArpbaCH>

Lectura Rítmica

Título del video: Musicograma "Rondo alla turca" (W. A. Mozart). Beatriz Martín Luengo Guzmán

Link: <https://youtu.be/S-2fg99HgRQ?si=nEoiCZriWAGecSM0>

Título del video: Lectura rítmica Jazz Pizzicato Leroy Anderson. Profesor Pedro Morales Tuto Flauta

Link: <https://youtu.be/oAsimwk7DMs?si=TOod9iC2Tfej1Q7Q>

Título del video: Musicograma Monstruos S.A Marguimusic

Link: https://youtu.be/mG2lmbIFPWk?si=zoc68_AmQcOJlxxm

Sesión 9

Ejercicios a través de la plataforma en línea "Youtube"

Musicograma Percutiendo.

Título del video: Ritmograma Percusión corporal - DANCE MONKEY (Tones and I). Marc Tormo Perez

Link: https://youtu.be/7_Gci6pgd3E?si=9Ea9w1Dm5L0G611K

Cantar. Ejercicio de cantar Ode to Joy con los Muppets y después la versión sinfónica con cantantes de ópera (9a. Sinfonía de Beethoven 4o Mov).

Link: https://youtu.be/VnT7pT6zCcA?si=vjvNRSXKZVn_MfEs

Link: <https://youtu.be/ljGMhDSSGFU?si=aKPUgFk9Dq5slBVQ> (a partir del minuto 8)

Guía Orquestal para jóvenes de Benjamin Britten con la Orquesta de Minería.

Título: The Young Person's Guide to the Orchestra (Guía orquestal para los jóvenes), de Benjamin Britten.

Link: <https://youtu.be/-gzUQYHdtg4?si=B8BFC1yC8tKzxH2k> (ver hasta el minuto 4:10)

Lotería Orquestal. Juego para reconocer los instrumentos que hay en una orquesta, los escuchan, los identifican en su hoja y encierran o tachan el que encuentren.

Hice un playlist en mi canal de youtube. <https://www.youtube.com/@nurslim/videos>

Título del video: Jugando a reconocer los instrumentos de una orquesta.

Link: https://youtube.com/playlist?list=PLNkdTQapFfwf3n4rESQ24a2agrbaNszpr&si=g_JW1ItISdSFXgR

Lotería Orquestal - Animalezas Sonoras

Alientos y Metales

Lotería Orquestal - Animalezas Sonoras

Cuerdas Frotadas

Lotería Orquestal - Animalezas Sonoras

Voces

Lotería Orquestal - Animalezas Sonoras

Percusiones

Sesión 10

Concierto Didáctico	Sesión Integrada OBJETIVO	NOTA
<i>20 mins.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar la percepción auditiva y sensorial mediante actividades de dictado tímbrico, escucha, tacto y olfato. • Fomentar la creatividad y expresión musical a través de la improvisación, el soundpainting y la interpretación de canciones con coreografía. 	<p>Es un concierto final donde cada participante muestra algo de lo que hizo en el taller. Yo invité a un arpista, Juan Duarte, y a un fagotista, Eric Ruíz. También toqué la guitarra y canté para acompañar a los niños y niñas. Aquí presentaré el diseño de cómo implementé este concierto didáctico.</p> <p>Recuerden que es un evento flexible, donde buscamos exhibir lo más relevante de las sesiones de desarrollo.</p> <p>Queremos que los niños canten, bailen y se sientan libres. Yo utilicé música de mi autoría, pero los invito a crear su propia playlist o componer su música.</p>

Dictado Tímbrico. Identificar en el dibujo el animal y emitir el sonido que hace ese animal. Explorar los distintos sonidos que hace cada uno. **Juego de la sesión 1**

Cantar. Ejercicio de cantar alguna canción de las que se compuso en el taller y hacer sonidos de animales entonando una secuencia de notas, yo utilice una canción mía llamada Gatito.

Link: <https://youtu.be/aTFsj-OnjB0?si=sqsmmUUK5SYDbTwz>

También cantaron la canción “pulgas pulgas” que es parte de la ópera Lucrecia y el Canto de los Dudasaurios, a esa le pusimos coreografía.

Link: <https://youtu.be/gerh26uAHa0?si=JMoN35UaCHccDv5v>

Sesión 10

Concierto didáctico

Soundpainting. Jugar a ser directores de orquesta dirigiendo a los músicos en su improvisación. Se tocó una canción con una secuencia armónica de dos acordes para que ellos jugaran libremente con la pieza Esquinas (tango). Con sus manos marcaban si más rápido, más lento, más fuerte, más quedito y cuando terminar el solo. **Juego de la sesión 6**

Escucha y Tacto. Disponible en mi disco "Mis Vuelos"

Link: <https://youtu.be/05iwzFLIKIM?si=jnwULply7bru8ld6>

Ellos iban caminando por el salón mientras hacían un ejercicio de escucha y tacto con plumas de ave que se les repartieron. En el momento clímax de la pieza todos aventábamos las plumas para hacer una lluvia de plumas de colores. **Juego de la sesión 7**

Los Mosquitos. Explorar hacer sonidos con un globo que fue nuestro objeto sonoro, se buscó hacer sonidos cortos y largos y percutivos. **Juego de la sesión 4**

Improvisación con su objeto sonoro en una obra específica que fue una canción mía llamada "Monsters"

Link: https://youtu.be/OurHVMeu-Mw?si=JChpl_DIXXGQoA0u

Hicieron sonidos de monstruos. **Juego de la sesión 4**

Escuchar y Oler. Ejercitaron el estado de relajación recostándose para escuchar una obra y oliendo un aceite de esencias, escucharon "La Xochipitzahuatl" que es un son huasteco en náhuatl mientras olían lavanda y despedíamos el taller. **Juego de la sesión 1**